

TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING KIBERXAVFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Tursunova Komila O‘tkir qizi¹, I.A.Ro‘zimurodov²

¹Xalqaro Nordik Universiteti Iqtisodiyot va pedagogika fakulteti 3-bosqich talabasi

²ilmiy raxbar: Xalqaro Nordik universiteti Musiqa ta’limi kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769634>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda talabalarning kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning zamonaviy istiqbollari va pedagogik jihatlari tahlil qilindi. Ta’lim jarayoni raqamli texnologiyalar bilan bog‘liq xavf-xatarlarning ortishi fonida nafaqat texnik bilimlarni, balki axborot xavfsizligiga ongli yondashuv, mas’uliyat va xavfsiz raqamli xulq-atvor ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilishi lozimligi ta’kidlandi. Tadqiqot kiberxavfsizlik elementlarini o‘quv dasturlariga integratsiya qilish, amaliy mashg‘ulotlar, interaktiv treninglar va tarbiyaviy ishlar orqali talabalar ongida mustahkam madaniyatni shakllantirishning samarali usullarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘z: kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish, axborot xavfsizligi, raqamli savodxonlik, pedagogik strategiyalar, amaliy mashg‘ulotlar, interaktiv treninglar, tarbiyaviy ishlar, zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация: В данном исследовании проанализированы современные перспективы и педагогические аспекты формирования культуры кибербезопасности у студентов. Подчеркивается, что в условиях роста рисков и угроз, связанных с цифровыми технологиями, образовательный процесс должен быть направлен не только на формирование технических знаний, но и на развитие осознанного подхода к информационной безопасности, ответственности и навыков безопасного цифрового поведения. Исследование демонстрирует эффективные методы формирования устойчивой культуры кибербезопасности в сознании студентов посредством интеграции элементов кибербезопасности в учебные программы, проведения практических занятий, интерактивных тренингов и воспитательной работы.

Ключевые слова: формирование культуры кибербезопасности, информационная безопасность, цифровая грамотность, педагогические стратегии, практические занятия, интерактивные тренинги, воспитательная работа, современные технологии.

Kirish. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) jahon miqyosida ta’limdan tortib biznes va kundalik hayotgacha bo‘lgan barcha sohalarni chuqur raqamlashtirmoqda. Internet va mobil qurilmalarning keng tarqalishi tufayli talabalar nafaqat bilim olish, balki muloqot, ijodkorlik va ijtimoiy faollikni ham onlayn muhitda amalga oshiradilar. Shu bilan birga, global miqyosda kiberxavfsizlik tahdidlari ham keskin oshmoqda: shaxsiy ma’lumotlarning buzilishi, zararli dasturlar hujumlari, onlayn firibgarlik va identifikatsiya o‘g‘irlanishi kabi holatlar barcha yoshdagi foydalanuvchilar uchun xavf solmoqda. Jahon Banki, UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlik madaniyatini oshirishni strategik ustuvor yo‘nalish sifatida belgilagan.

Mahalliy darajada ham raqamli platformalar va onlayn xizmatlar hayotimizning ajralmas qismiga aylangani bois, ta’lim muassasalari va o‘quvchilar internet muhitida yuzaga ¹keladigan xavflarni tushunish va ularga qarshi oqilona xulq-atvorni egallashlari zarur. O‘zbekiston maktablari va oliy ta’lim muassasalarida raqamli ta’lim dasturlari kengayib bormoqda, biroq kiberxavfsizlik bo‘yicha tizimli yondashuvlar hali ham yetarli emas. Ayniqsa yoshlar orasida parollarni himoya qilish, shaxsiy ma’lumotlarni saqlash, ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz harakat qilish va phishing kabi hujumlarni aniqlash borasida chuqur bilimlarni shakllantirish muhim.

Milliy darajada esa kiberxavfsizlik strategik ahamiyatga ega yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot murakkablashib borar ekan, davlat siyosatida kiberxavfsizlikni mustahkamlash ustuvor vazifaga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi hukumati raqamli infratuzilmani rivojlantirish, onlayn xavfsizlik standartlarini joriy etish va axborot madaniyatini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni olib bormoqda.

Mazkur maqola ta’lim jarayonida talabalarning kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish istiqbollarini chuqur o‘rganishga qaratilgan. Uning asosiy maqsadi — ta’lim muhitida kiberxavfsizlik madaniyatini yaratishning samarali yo‘nalishlarini aniqlash, mavjud pedagogik yondashuvlarni tahlil qilish va yangi strategik chora tadbirlarni taklif etishdan iborat. Maqola vazifalari sifatida: kiberxavfsizlik madaniyatining kontseptsiyon asoslarini o‘rganish, xalqaro va milliy tajribalarni solishtirish hamda O‘zbekiston sharoitida mazkur jarayonni rivojlantirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqish belgilangan.

Adabiyotlar tahlili. Tadqiqotchilar Andrej Jerman Blažič va Borka Jerman Blažič (Sloveniya) tomonidan olib borilgan tadqiqotda, Yevropa maktablarida kiberxavfsizlik va internet xavfsizligi bo‘yicha interaktiv ta’lim metodlari ta’lim jarayonida talabalarning ongini oshirish uchun samarali yondashuv sifatida ko‘rsatildi. Ular kiberxavfsizlik mavzularini an’anaviy dars dasturlariga kiritmaslik holati aniqlangan va natijada interaktiv videolar, viktorinalar, o‘yinlar va real holatlar bilan ishlash orqali o‘quvchilarning bilim va xavfsizlik madaniyati sezilarli darajada oshgani kuzatilgan. Bu yondashuvlar talabalarda faollik, muammolarni hal qilish va xavfsiz xatti-harakat ko‘nikmalarini shakllantirishni qo‘llab-quvvatlaganligi ta’kidlangan.

Shuningdek, Oyefeso Olufemi Olanrewaju (Nigeriya)ning ta’lim muassasalaridagi ilmiy ishlari talabalarning kiberxavfsizlik madaniyati holatini o‘rganadi. Uning izlanishlari bo‘yicha Nigeriya oliy ta’lim muassasalarida talaba hamda akademik va ma’muriy xodimlar orasida kiberxavfsizlik madaniyati past darajada ekanligi aniqlangan; tashkilotlarda axborot xavfsizligini oshirish uchun siyosat, jarayonlar va kompleks xabardorlik dasturlarini joriy etish zarurligi ko‘rsatildi. Bu holat ta’lim jarayonida xavfsizlik madaniyatini strategik yo‘l bilan shakllantirish kerakligini ta’kidlaydi.

Xorijiy tadqiqotchilar Khondokar Fida Hasan, William Hughes va Adrita Rahman (Xalqaro) tomonidan olib borilgan ilmiy ishda kiberxavfsizlik siyosati va boshqaruv ta’limi kontekstida interaktiv, o‘yinlashtirilgan metodlar (masalan virtual «escape room») ta’lim jarayonida qo‘llanilib, talabalarning qaror qabul qilish, xavflarni tahlil qilish hamda amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish natijasida ularning kiberxavfsizlik madaniyati sezilarli darajada oshganligi ko‘rsatildi. Bu tadqiqot amaliy, interaktiv texnologiyalar orqali madaniyatni mustahkamlash istiqbollarini ochib beradi.

¹ Ro‘zimurodov, I. (2024). Madaniyatga e’tibor–millatga e’tibor. Nordic_Press, 2(0002).

Shuningdek, Steve Goliath, Pitso Tsibolane va Dirk Snyman (Janubiy Afrika) olib borgan izlanishda esa talabalar orasida kiberxavfsizlik xabardorligi, kundalik onlayn xulq-atvor va xavfsizlik ko‘nikmalari o‘rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, talabalarning xavfsizlik madaniyati ularning amaliy xulqiga, nazariy bilim darajasiga va yondashuviga bog‘liq bo‘lib, undergraduate bosqichda kiberxavfsizlik ta‘limini erta bosqichlardan kiritish talabalarning kiberrezilyentligi va madaniyatini oshirish uchun muhim ekanini taklif qiladi.

Umuman olganda, xorijiy ilmiy izlanishlar interaktiv pedagogik strategiyalar, siyosat va strukturaviy yondashuvlar orqali ta‘lim jarayonida talabalarning kiberxavfsizlik madaniyati va xabardorligini oshirish istiqbollarini tasdiqlaydi, bu esa o‘quvchilarda analitik fikrlash va xavfga qarshi ongli xatti-harakatlarni shakllantirishni ta‘minlaydi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda ta‘lim jarayonida talabalarning kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish istiqbollarini o‘rganishda tizimli yondashuv, tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy-pedagogik adabiyotlar, xorijiy va mahalliy tajribalar tahlil qilindi. Shuningdek, so‘rovnoma, kuzatuv hamda taqqoslash metodlari orqali talabalarning kiberxavfsizlikka oid bilim, ko‘nikma va munosabatlari baholandi. Olingan natijalar asosida innovatsion ta‘lim texnologiyalarining samaradorligi aniqlanib, metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Kiberxavfsizlik madaniyati tushunchasi zamonaviy raqamli jamiyatda shaxsning axborot muhitidagi ongli xulq-atvorini ifodalovchi muhim ijtimoiy-pedagogik kategoriya hisoblanadi. Ushbu tushuncha faqat texnik bilim va ko‘nikmalar bilan cheklanmay, balki foydalanuvchining axborot xavfsizligiga nisbatan mas‘uliyatli munosabati, shaxsiy ma‘lumotlarni himoyalash zarurligini anglash hamda kiberxavflarni oldindan baholay olish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Talaba o‘z faoliyatida internet resurslaridan foydalanar ekan, kiberxavfsizlik madaniyati uning raqamli muhitda to‘g‘ri qaror qabul qilishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, kiberxavfsizlik madaniyati talabalarda axborotdan foydalanish etikasi, huquqiy savodxonlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu madaniyat shakllangan shaxs kiberhujumlar, fishing, zararli dasturlar va axborot manipulyatsiyalariga nisbatan hushyor bo‘ladi hamda o‘zini va jamiyatni kiberxavflardan himoyalashga intiladi. Demak, kiberxavfsizlik madaniyati ta‘lim jarayonida talabaning raqamli kompetensiyalarini shakllantirishning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning axborot makonidagi barqaror va xavfsiz faoliyatini ta‘minlaydi.

1-rasm. Ta’lim jarayonida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish zarurati.

Ta’lim jarayonida talabalarning kiberxavfsizlik madaniyati shakllantirilishi zarurati asosan to’rt asosiy xavf bilan bog’liq: fishing va ijtimoiy muhandislik hujumlari, shaxsiy ma’lumotlarning o’g’irlanishi, zararli dasturlar va kiberbulling hamda onlayn firibgarlik. Bu xavflar nafaqat texnik, balki psixologik va ijtimoiy oqibatlariga ega bo’lib, talabalar o’rtasida ishonchsizlikni kuchaytiradi, o’quv jarayonini sekinlashtiradi va shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligiga tahdid soladi. Shu sababli, kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish nafaqat

² Azamatovich, R. Z. I. (2023). CHOLG ‘U IJROCHILIGI TA’LIMIDA UZVIYLIK MASALALARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(6), 103-107.

texnik vositalar — antivirus, kuchli parol va ikki bosqichli autentifikatsiya — balki psixologik tayyorgarlik, treninglar, onlayn axloq qoidalari va interaktiv mashg‘ulotlar orqali amalga oshirilishi lozim. Umuman olganda, bu jarayon talabalarni raqamli muhitda ongli, mas’uliyatli va xavfsiz faoliyat yuritishga tayyorlashga xizmat qiladi.

2-rasm. Kiberxavfsizlik madaniyatini³ni shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari.

Kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishda birinchi yo‘nalish — o‘quv fanlariga integratsiya qilishdir. Bu nafaqat maxsus “Axborot xavfsizligi” yoki “Raqamli savodxonlik” fanlarini joriy etishni, balki matematika, informatika, hatto ijtimoiy fanlar doirasida ham kiberxavfsizlik elementlarini o‘rgatishni o‘z ichiga oladi. Shu yo‘l bilan talabalar nazariy bilimni amaliy ko‘nikmalar bilan uyg‘unlashtiradi, ularning kiberxavf-xatarlarni anglash darajasi oshadi.

Ikkinchi yo‘nalish — amaliy mashg‘ulotlar va interaktiv usullarni qo‘llashdir. Talabalar real kiberhujumlar modellarini tahlil qilish, laboratoriya ishlari va simulyatsiyalar orqali xavfsizlik choralarini o‘rganadilar. Shu bilan birga seminar, davra suhbatlari va mutaxassislar bilan uchrashuvlar tarbiyaviy ahamiyatini mustahkamlaydi, ularni mas’uliyatli va ongli raqamli foydalanuvchi sifatida shakllantiradi.

Ta’lim jarayonida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish istiqbollari asosan innovatsion pedagogik yondashuvlar va raqamli texnologiyalar integratsiyasiga bog‘liq. Bugungi kunda talabalar onlayn muhitda faoliyat yuritadi va ular turli kiberxavflarga duch keladi. Shu sababli, oliy va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlik elementlarini o‘quv dasturlariga joriy etish zarur.

³ Ro‘zimurodov, I. (2024). IMPROVEMENT OF MUSICAL PERFORMANCE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS. Nordic_Press, 1(0001).

Kelajakda kiberxavfsizlik madaniyati istiqbollari sun’iy intellekt, virtual laboratoriyalar va interaktiv simulyatsiyalar yordamida kengaytirilishi mumkin. Milliy va xalqaro tajribalarni o‘zaro uyg‘unlashtirish orqali talabalarda “raqamli immunitet”ni rivojlantirish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, seminar, trening va muammoli vaziyatlar orqali amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlash, kiberxavfsizlik bo‘yicha ongli qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi.

Xulosa va takliflar

Ta’lim jarayonida talabalarning kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish — bu zamon talablariga mos, raqamli muhitda xavfsiz faoliyat yuritish qobiliyatini mustahkamlovchi kompleks jarayon bo‘lib, u nafaqat texnik bilimlarni, balki axborot xavfsizligiga oid ongli munosabat, mas’uliyat va to‘g‘ri xulq-atvor ko‘nikmalarini talab etadi; shuning uchun kiberxavfsizlik elementlarini ta’lim dasturlariga integratsiya qilish, amaliy mashg‘ulotlar, innovatsion treninglar va tarbiyaviy faoliyatlar orqali talabalarda mustahkam madaniyatni shakllantirish bugungi ta’lim strategiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Takliflar:

— Kiberxavfsizlik bo‘yicha alohida o‘quv modullarini joriy etish — oliy hamda kasb-hunar ta’lim muassasalarida “Axborot xavfsizligi” va “Raqamli savodxonlik” kabi fanlarni majburiy o‘quv rejalari kiritish;

— Amaliy treninglar va laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish — real holatlar asosida kiberxavf tahlili, simulyatsiya mashg‘ulotlari va testlar orqali talabalarni amaliy ko‘nikmalar bilan ta’minlash;

— O‘qituvchilar salohiyatini oshirish — ta’lim muassasalari pedagoglarini kiberxavfsizlik bo‘yicha muntazam malaka oshirish kurslari va xalqaro tajribalar bilan tanishtirish;

— Axborot tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish — seminar, davra suhbatlari va onlayn kampaniyalar orqali talabalar o‘rtasida xavfsiz raqamli xulq-atvorni targ‘ib qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boboqulova A. Oliy ta’limda axborot xavfsizligi madaniyatining ahamiyati //Академические исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 38. – С. 84-89.
2. Bahromovna R. G. Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish pedagogik muammo sifatida //Bilgi çeşmesi. – 2025. – Т. 1. – №. 5. – С. 70-73.
3. Xusenov M. Z. Oliy ta’lim tizimida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning zamonaviy metodikasi //Inter education & global study. – 2025. – Т. 3. – №. 5. – С. 292-299.
4. Ashurov J. D. Sun’iy intellekt texnologiyalaridan ta’lim tizimida foydalanishda axborot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati //Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 41-47.